

Atención del adulto mayor diabético con dos tipos de abordajes familiares: dos casos clínicos

67

Care of the elderly diabetic with two types of family approaches: two cases

Lucía Pérez-Sánchez^a, Roberto Oropeza Tena^b, Judith López Peñaloza^b, José María de la Roca Chiapas^c

^aUniversidad Autónoma de Nayarit (lucycolitas@hotmail.com), ^bUniversidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ^cUniversidad de Guanajuato

Historia editorial

Recibido: 29-09-15
Primera revisión: 21-04-16
Aceptado: 29-05-16

Palabras clave

intervención familiar, adulto mayor, diabetes

Resumen

El trabajo expone los resultados de dos casos clínicos, para evaluar la eficacia de dos tratamientos, uno desde la terapia familiar sistémica de Salvador Minuchin y Michael White. El otro desde un abordaje psicoeducativo basado en la biblioterapia y el aprendizaje significativo de Ausubel. Los tratamientos buscaban mejorar la calidad de vida y autoeficacia del adulto mayor, regular la sobrecarga del cuidador primario, así como el desarrollo de una configuración familiar más funcional que pudiera repercutir en el cuidado y atención del adulto mayor. Los resultados favorecen a la intervención sistémica sobre la biblioterapia, sin embargo cada uno de los abordajes aporta de manera importante en la atención y cuidado del adulto mayor, por lo que se concluye que ambos tratamientos potencian los recursos propios de la familia y facilitan procesos de prevención para aminorar el riesgo de la aparición de la diabetes en otro miembro de la familia.

Abstract

This paper presents the results of two clinical cases to evaluate the efficacy of two treatments, one from systemic family therapy of Salvador Minuchin and Michael White. The other from a psychoeducational approach based on bibliotherapy and on Ausubel's meaningful learning. The treatments sought to improve the quality of life and efficacy of the elderly, regular caregiver burden and the development of a more functional family configuration that could affect the care of the elderly. The results favor the systemic intervention on bibliotherapy, however each of the approaches contributes significantly in care and care for the elderly, so it is possible to conclude that both treatments impacted by leveraging the resources of the family and facilitate prevention processes to reduce the risk of onset of diabetes in another member of the family.

Keywords

family intervention, elderly, diabetes care

Uno de los retos más comunes que las familias deben enfrentar es, sin duda, el momento cuando los padres en la edad adulta tardía se convierten en frágiles y dependientes, debido a una enfermedad que requiere de su atención y cuidado especial. Los padecimientos que causan deterioro mental, físico o dolor constante como en el caso de las enfermedades crónicas, son los más difícil de sobrellevar, constituyendo un problema que requiere de respuestas adecuadas. Los hijos de padres de edad avanzada son los que frecuentemente se harán cargo de esta demanda de cuidado y manutención, momento de vida en que generalmente, se enfrentan a exigencias dispares de crianza de hijos propios y presiones económicas, tornando el problema aún más complejo pero, a la vez, posibilita la oportunidad para explorar nuevas formas de mediación.

El siguiente trabajo expone los resultados de una intervención familiar, con dos programas de tratamiento, para el cuidado y atención del adulto mayor (AM) con padecimiento diabético (DM2), en donde el foco de interés es la familia en conjunto.

En lo que respecta a las intervenciones psicológicas diseñadas para atender la salud del adulto mayor, sobresalen las de corte cognitivo conductual. Éstas se han implementado en situación de enfermedad crónico degenerativa para desarrollar el cuidado y autocontrol del paciente ante su padecimiento, aplicando técnicas de relajación y respiración, reestructuración cognitiva, psicoeducación, etc.; así como para influir en los cambios de variables psicológicas, tales como ansiedad, ira y la solución de problemas, dando como resultado un locus de control interno mayor, más sensibilidad hacia su enfermedad, y la disminución de la sintomatología depresiva y ansiosa (Miguel, Cano, Casado y Escalona, 1994).

Este tipo de abordajes también han mostrado su efectividad en la implementación de mejoras en el tipo de dieta, activación física, consumo de tabaco, alcohol u otras conductas adictivas (Garcés, Valandrino, Conesa y Ortega, 2002).

Por otra parte, en los diseños de intervención dirigidos a los cuidadores de adultos mayores se destacan los de corte educativo en habilidades para que el cuidado sea eficiente, en especial con lo que se relaciona al trato y comunicación entre cuidador y adulto mayor.

El resultado del impacto de este tipo de intervenciones fue un aumento en la calidad de vida del cuidador, sobre todo en lo relacionado con los ciclos de sueño, afrontamiento ante reacciones catastróficas del adulto mayor y comunicación con el paciente (Castellón y Rodríguez, 2004).

Con lo que respecta a las variables psicológicas asociadas con el adulto mayor se ha encontrado que los temas que más sobresalen son la calidad de vida del adulto mayor y la depresión, con énfasis en adulto mayor institucionalizado; mostrando nuevamente la eficacia de los abordajes de corte cognitivo conductual (Uribe, Padilla y Ramírez, 2004).

Como se puede apreciar, la implementación de intervenciones psicológicas con el objetivo de atender al adulto mayor y sus necesidades, muestra que son eficaces, conjuntamente de que dichos programas, en la mayoría de los casos, son apoyados por personal médico, asistencia sanitaria, terapia ocupacional, entre otras, además de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del adulto.

Sin embargo, estas intervenciones sólo implican al adulto mayor, o al cuidador primario, lo cual genera una visión fragmentada, obviando la visión integral del problema. Por tanto, el diseño de programas de intervención debe contemplar también las fuentes de apoyo y las necesidades propias de esta población, resaltando que la calidad de vida de la misma puede beneficiarse de la intervención sobre la redes de apoyo, es decir, del entorno social próximo, familiares, profesionales encargados del cuidado del adulto mayor, instituciones, vecindarios, voluntariados, entre otros (Fernández, 1992).

Así entonces, se posibilitan oportunidades para valorar y evaluar en los nuevos diseños que se generen en la atención y cuidado del adulto mayor; entre estas posibles coyunturas se puede mencionar que los programas de intervención permiten generar diferentes espacios de capacitación, contribuyen al desarrollo de estrategias de afrontamiento para los cambios de esta etapa de vida, y

se convierten en un factor de protección en el envejecimiento.

Ante esto se abre la posibilidad de la mejora en la formación profesional y de técnicas para la atención de las necesidades de la población de personas mayores; es por ello que el psicólogo es el profesional imprescindible para dotar tanto a cuidadores como a demás profesionales de herramientas necesarias que viabilicen el trabajo con el adulto mayor y sus familias (Molina, Sánchez, Uribe, 2006).

Por tanto, cuando se diseñen intervenciones para mejorar la atención, cuidado y calidad de vida del adulto mayor y su entorno, se debe tener en cuenta su efectividad en la medida en que se abarque al adulto mayor de forma integral y el trabajo transdisciplinario (Uribe-Rodríguez, Molina y González, 2006).

Por otro lado, la diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas más frecuentes del mundo, constituyéndose como la cuarta causa de muerte en la mayoría de países de ingresos altos, con dimensiones epidémicas en muchos países en desarrollo económico y de reciente industrialización. La diabetes es, sin lugar a dudas, uno de los problemas sanitarios más exigentes del siglo XXI; sin embargo, la planificación de la sanidad pública sigue sin ser plenamente consciente de la magnitud actual o, lo que es más importante, del potencial aumento futuro de la diabetes y sus graves complicaciones.

Por ello, las investigaciones, planes de abordaje, diagnósticos y tratamientos deben añadir la visión integral y de menor costo, dando importancia a la prevención y el manejo integral (inter y transdisciplinario) así como el control de la enfermedad (Barquera, 2003).

Lo anterior con base a que una de las características del padecimiento diabético en los adultos mayores es que tiene su repercusión no solo en el tratamiento médico de la enfermedad, sino en los sistemas de salud; ya que presentan diferentes fisiopatologías, su expresión clínica se identifica en el deterioro funcional. Es frecuentemente asociada con otras enfermedades, especialmente hipertensión; además el tratamiento dietético y nutricional así como de actividad física es más complejo que en el adulto y las repercusiones en discapacidad y deterioro cognitivo son muy importantes.

De tal forma que en el caso específico de los pacientes con DM2 de 60 años y más, el tratamiento debe tomar en cuenta características particulares del AM, tales como: disminución de la capacidad cognitiva, concomitancia de otras enfermedades crónicas e incremento de complicaciones asociadas, lo cual puede implicar necesidades específicas a tener en cuenta. Siendo así la medición y control de los indicadores metabólicos (hemoglobina glucosilada, glucosa, presión arterial y colesterol) constituyen el eje central para aminorar dependencias e incapacidades fácilmente prevenibles.

Sin embargo, esto debe ser un trabajo en conjunto y no solo del personal de la salud, ya que un hecho real es que la salud no es una cuestión exclusiva de las instituciones designadas para ello, tampoco de los que laboran en ellas, paciente y familia deben incorporarse en esta tarea. (Ramos del Río, 2008).

En conclusión, la situación del AM con DM2, manifiesta la necesidad de contar con más instituciones comunitarias y gubernamentales que presten apoyo a estas personas con compromiso verdadero en la labor del cuidado y que se implementen estrategias a favor del cuidado familiar.

El panorama de la salud del AM, propicia además la potencialización del surgimiento de iniciativas y proyectos innovadores de desarrollo social, que aumenten las redes de apoyo innovadoras y formulación de un programa de cuidados de la familia cuidadora, que incluya unidades de relevo y recreación para que las familias puedan afrontar de mejor forma el cuidado de su familiar AM, a la par de que la enfermedad en cualquier miembro de la familia, conlleva un proceso de adaptación, hace necesario conocer las alteraciones estructurales, procesuales y emocionales que se producen en la dinámica familiar. Por tal razón, los abordajes de cada caso que a continuación se presentan contemplaron integrar lo más completamente posible las áreas que se describieron como prioritarias: adulto mayor, cuidador primario y familia.

Evaluar la eficacia de dos intervenciones familiares, en lo relacionado a mejorar la calidad de vida y autoeficacia del AM, regular la sobrecarga del cuidador primario (CP), así como el desarrollo de una configuración familiar más funcional que repercuta en el cuidado y atención del AM.

2. MÉTODO

PARTICIPANTES

Los participantes fueron dos familias. Una recibió el tratamiento de corte sistémico (ISFC-AM) y la otra recibió el tratamiento de corte psicoeducativo (BIBLIOFAM) (Ver tabla 1).

Características de las dos familias participantes de la ISFC-AM y la BIBLIOFAM.			
Participantes	AM	CP	FAM
Caso 1 (FS1) ISFC-AM	Edad 68 años. Hombre. Pensionado del ISSS-TE, que trabajo como profesor durante 40 años; buena solvencia económica. Vive en casa propia	Esposa, 60 años de edad, comerciante, se dedica a la venta de artesanías.	Hija menor viviendo en casa de los padres con su esposo y sus tres hijos. La nieta mayor de 21 años es quien acude a sesión.
Caso 2 (FB2) BIBLIOFAM	Edad 75 años, profesor jubilado, pensionado por el ISSSTE, con actividades políticas en el estado, estabilidad económica. Vive en casa propia con su esposa y su hija mayor y nieta.	Hija mayor, 40 años, profesora nivel medio superior. Madre soltera.	Esposa profesora jubilada y diabética también. Empleada doméstica encargada del cuidado de la casa.

Tabla 1. Descripción de características de las dos familias participantes

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- El AM con DM2.- Familiar mayor (60 años o más) con padecimiento diabético y que está bajo el cuidado de la familia.
- Cuidador primario (CP).- Pareja del AM o en su defecto el familiar identificado por la propia familia como el que lleva la responsabilidad del cuidado y atención del AM con DM2
- Dos miembros de la familia.- Familiares que fueron designados por la propia familia y que no hubieran sido previamente identificados como cuidadores primarios.

DISEÑO

Estudio de caso único o N=1 (León y Montero, 2002). El cual consiste en una evaluación previa al tratamiento de las variables a modificar, también se le conoce como línea base, posteriormente se realiza la intervención en la cual se persigue incidir en las variables dependientes, y al finalizar se realiza una evaluación para contrastar resultados con respecto a la primera medición para de esta manera evaluar la efectividad del tratamiento.

INSTRUMENTOS

Ficha de identificación (diseñado exclusivamente para esta investigación), Cuestionario de preselección (diseñado exclusivamente para esta investigación), Entrevista de carga del cuidador Zarit (Montorio, Izal, López y Sánchez, 1998). Evaluación de calidad de vida en población de adultos mayores en México (González-Celis, Trón y Chavéz, 2009). Autoeficacia para Realizar Actividades Cotidianas en Ancianos Mexicanos (González-Celis, 2009). Escala de Funcionamiento Familiar (García, Reyes, Díaz, 2006). Además para la ISFC-AM, se utilizó:

Genograma familiar (McGoldrick y Gerson, 2008). La elaboración del genograma familiar tuvo por objetivo la representación gráfica familiar multigeneracional (tres generaciones) por medio de símbolos, para recoger, registrar, relacionar y exponer, categorías de información del sistema familiar, en un momento determinado de su evolución.

Las dimensiones que contempla el genograma familiar son estructura familiar, adaptación al ciclo vital familiar, transmisión de pautas familiares, acontecimientos vitales estresantes y pautas vinculares. Su construcción supone tres pasos: trazado de la estructura familiar, registro de la información de la familia y delineado de las relaciones familiares.

Mi Historia Familiar (diseñado específicamente para esta investigación), basado en la guía que establece la Reseña para una breve entrevista de Genograma planteada por Mc Goldrick y Gerson (2008).

PROCEDIMIENTO

Consistió en tres etapas:

1. Admisión – Evaluación, constituida por 2 sesiones.
2. Intervención, conformada por 6 sesiones.
3. Seguimiento, establecido en 1 sesión.

Cada etapa residió en sesiones estructuradas y con actividades definidas para la consecución de metas específicas, bajo la guía de un terapeuta entrenado. Fueron un total de 9 sesiones respectivamente.

ANÁLISIS DE DATOS

Basados en el diseño de caso único, se estableció la línea base previa a la intervención, posteriormente se repitió la medición terminado el tratamiento. Para la interpretación se recurrió a una apreciación no estadística, observando la evolución del tratamiento en tablas y gráficas, las cuales registran un número grande de series (sin y con tratamiento), y se registra los cambios ocurridos a la línea base.

El objetivo de las dos intervenciones, fue ayudar a las familias participantes a mejorar la forma en que estaban configuradas, a través de un programa psicoeducativo, de tal forma que impactará en el cuidado y atención de su familiar AM con DM2, reflejándose en una evaluación positiva de su calidad de vida y mayor desarrollo de autoeficacia en el control de su enfermedad, y aminorando así la carga del familiar CP.

3. CASOS CLÍNICOS

A continuación se describe de manera detallada y específica los casos que conformaron los dos abordajes familiares, cada uno se dividió en cuatro apartados generales:

- La primera sección se refiere a las características socioeconómicas del adulto mayor y el funcionamiento de su respectiva familia.

- La segunda parte describe los resultados de las evaluaciones clínicas (indicadores metabólicos) antes y después del tratamiento.
- El tercer apartado describe los resultados en relación al nivel de calidad de vida, así como el grado de autoeficacia en las actividades cotidianas que realiza el adulto mayor.
- En la cuarta parte se describe los resultados de la sobrecarga del familiar con el rol de cuidador primario.
- Finalmente, a manera de conclusión, se describe a detalle el impacto del tratamiento en general.

LA ISFC-AM

FAMILIA 1

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR

El adulto mayor de 68 años, pensionado del ISSSTE, que trabajó como profesor durante 40 años, y con diagnóstico de diabetes desde hace ya 20 años, a la fecha, presenta insuficiencia renal sin utilizar aún diálisis, pues maneja un buen control de su enfermedad y como él mismo lo menciona: “No quiero que me lleguen a dializar ni quiero perder ninguna parte de mi cuerpo”. Goza de una buena condición económica, pues además de su pensión tiene tierras de cultivo de donde también tiene otra fuente de ingreso, además de la comercialización de camarón durante el temporal, ya que él y su familia son oriundos de la zona costera del Estado.

Con relación a la evaluación sobre la configuración familiar, la cual se evaluó aplicado el instrumento: “Escala de Funcionamiento Familiar” (EFF; García, Rivera, Reyes-Lagunes, Díaz-Loving, 2006). Las dimensiones que contempla esta escala son: ambiente familiar positivo, cohesión/reglas familiares, hostilidad/evitación del conflicto, mando/problemas en la expresión de sentimientos. Con un total de 45 ítems, con base en una escala tipo Likert que van desde: nunca, con una puntuación de 1 y siempre con una puntuación de 5. Su validación se da en la agrupación de los cuatro factores que explican el 56% de la varianza total, con una alpha de Cronbach de .8533. Este instrumento fue contestado en consenso por todos los participantes.

Como se puede apreciar en la gráfica 1 después del tratamiento de la *ISFC-AM* hubo cambios en lo concerniente a la expresión de sentimientos y cohesión familiar, siendo éstos resultados positivos para una configuración familiar dentro de los parámetros de la normalidad, cuestión que queda de manifiesto también en el genograma familiar (Ver gráfica 2).

Gráfica 1. Evaluación del funcionamiento familiar.

Gráfica 2. Genograma Familia participante de la ISFC-AM.

Un dato importante es que el AM fue separado de la familia desde muy pequeño y enviado a estudiar a un internado (Hijos del Ejército). Esta experiencia durante este momento de su infancia, lejos de haber sido abrumadora o triste para el abuelo, fue satisfactoria porque, aunque no podía ver a su familia hasta los periodos vacacionales, en el internado aprendió mucho sobre disciplina y apoyo con sus compañeros. Estas características se reflejan también en el cuidado y autocuidado que maneja de manera natural y en el alto grado de disciplina que lleva ante su enfermedad; por lo que esta creencia y valor familiar se toma como recurso y fortaleza dentro de la familia.

Así pues, dado lo anterior en el CP no existe sobrecarga, ya que entre la hija y la nieta tienen repartidas las tareas, además de no ser rígida la función de los roles, sino que están distribuidos y se alternan responsabilidades de manera constante.

El CP, diariamente dedica una hora a la lectura, sale a caminar, realiza actividades de manualidades con vecinas y amigas y también elabora huaraches (actividad que le llena de satisfacción y le agrega autonomía económica).

Por su parte el resto de la FAM, dicen apoyar en la preparación de la cena para todos; asimismo, la hija apoya a su papá con el transporte porque, aunque él sigue manejando su vehículo, en la ciudad de Tepic específicamente, se abstiene por temor a tener un accidente cuando le vienen los altibajos en la presión arterial.

En el caso de la nieta, ella apoya a su abuela (CP) en los quehaceres de la casa, quien tiene su mayor responsabilidad el cuidado de la dieta y sus curaciones a las llagas varicosas que comienza a presentar el AM.

Otra situación a destacar son los límites entre subsistemas los cuales están definidamente claros. En el subsistema conyugal existe también un tiempo específico para realizar actividades juntos, las cuales son descritas como: ir a Tuxpan (lugar de origen del AM) todos los fines de semana: “Estamos solos y platicamos mucho, y nos ponemos a limpiar un terreno que tenemos para mantenerlo siempre limpio y que no se deteriore nuestra casa, pelamos camarón juntos y traemos para vender y para la familia”. Queda claro entonces que es una familia cuyos miembros cooperan y se apoyan entre sí.

Con respecto a los cambios y modificaciones que sufrió el AM, posterior al tratamiento, se pueden ver en la siguiente tabla (Ver tabla 2). Los cambios se muestran más en la medición de glucosa, aunque este paciente es un diabético controlado y disciplinado como se mencionaba anteriormente.

Participante (AM)	Hemoglobina glucosilada			Colesterol			Triglicéridos			Glucosa			Presión Arterial		
	Pre test	Pos test	Seguimiento	Pos test	Pos test	Seguimiento	Pos test	Pos test	Seguimiento	Pos test	Pos test	Seguimiento	Pos test	Pos test	Seguimiento
AM1	5.5	5.5	6	143	140	140	134	130	145	106	94	94	110/70	110/70	110/70

Tabla 2. Indicadores metabólicos. Rangos de control para paciente diabético controlado: Hemoglobina glucosilada (menor o igual al 6%), Colesterol y Triglicéridos (menor de 150), Glucosa (entre 80 – 99), Presión Arterial (110/70). *Guías de la Federación internacional de diabetes

CALIDAD DE VIDA Y AUTOEFICACIA DEL AM

Otras variables que interesaban modificar con el tratamiento, además de los indicadores metabólicos, eran la calidad de vida y la autoeficacia del AM. Para su evaluación se aplicaron los siguientes instrumentos:

1.- Evaluación de calidad de vida en población de adultos mayores en México (WHOQOL; González-Celis, 2010). La evaluación de calidad de vida del AM se realizó con el objetivo de conocer sus facetas individuales o dimensiones de: salud física, independencia, salud psicológica, relaciones sociales, medio ambiente y espiritualidad. Cada dimensión consta de 10 ítems. El instrumento aplicado tiene una validez concurrente, con la correlación entre la medida total de CV arrojada por el WHOQOL-100 y el bienestar general subjetivo de adultos mayores obtenido con la escala de bienestar subjetivo (PGC), siendo de $r=.87$ ($p<.0001$).

2.- Autoeficacia para Realizar Actividades Cotidianas en Ancianos Mexicanos (AeRAC; González-Celis, 2009). La medición de la autoeficacia para la realización de actividades cotidianas del AM tiene como objetivo evaluar las actividades recreativas, sociales y de protección de la salud de los AM.

Este instrumento contempla las dimensiones de actividad de independencia, actividades recreativas pasivas, actividades recreativas activas, actividades sociales, actividades de protección a la salud, con un total de 24 ítems. Las opciones de respuesta están dadas por una escala tipo Likert y van desde completamente, con una puntuación de 100, a nada, con una puntuación de 0. Tiene un alfa de Cronbach de 0.8454 y un coeficiente de correlación r de Pearson de 0.612. Al respecto en este caso, podemos apreciar los cambios sufridos en las variables descritas (Ver gráficas 3 y 4).

Gráfica 3. Evaluación de la calidad de vida del AM

Podemos ver que los cambios sufridos en específico en las categorías referentes a salud psicológica, relaciones sociales, espiritual y medio ambiente, con aumento en las puntuaciones, y un ligero descenso en el área de salud física, esto se explica, ya que en la última semana de tratamiento, refería malestar de dolor en piernas (neuritis) derivado de su nefropatía. En lo que se refiere a actividades de autoeficacia, la evaluación previa y posterior al tratamiento así como en el seguimiento fue la siguiente (Ver gráfica 4).

Gráfica 4. Evaluación de la autoeficacia del AM

Como se puede ver en la figura 4, los resultados son positivos y claramente se muestra las modificaciones que sufrieron los puntajes obtenidos al principio en cada una de las áreas, solo las

de protección a la salud siguió igual, pero el puntaje obtenido es el ideal, y como ya se ha venido detallando, este es el caso de un AM diabético controlado y muy responsable de su tratamiento y su autocuidado.

SOBRECARGA DEL CUIDADOR

Otra variable a medir y que dentro de los objetivos del tratamiento estaba influir en ella, es la sobrecarga del CP, para su evaluación se utilizó el instrumento *Entrevista de Carga del Cuidador Zarit* (ECCZ, Monitorio, Izal, López y Sánchez, 1998). Este instrumento consta de 22 ítems con opción de respuesta de escala Likert que va de 0 (nunca) a 4 (siempre). El entrevistado debe señalar la frecuencia con la que se siente identificado con las afirmaciones.

En la gráfica 5 se muestra, como esta característica no estaba presente en el familiar que lleva este rol, y sin embargo al terminar la intervención y en el seguimiento también aminoró en su puntuación. Situación que se describe desde párrafos anteriores, en las que es claro la distribución adecuada de funciones así como la cooperación y ayuda entre los miembros de este sistema familiar.

Gráfica 5. Evaluación de la sobrecarga del cuidado.

En este caso en particular la *ISFC-AM*, mostró que la intervención jugó un papel potenciador para reforzar las áreas fuertes y modificar las posibles áreas de oportunidad de la familia, aunque era ya desde inicio un sistema funcional por su buena distribución de roles y funciones, delimitación clara entre los subsistemas, y responsabilidades compartidas.

LA BIBLIOTERAPIA

FAMILIA 2

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR.

El AM es profesor jubilado, pero se mantiene involucrado en actividades deportivas; coordina ligas juveniles de *baseball* que, en sus propias palabras, es su pasión. Cabe mencionar que por mucho tiempo se desarrolló como una figura importante en el ámbito político; actualmente menciona estar retirado de esos escenarios, aunque sigue de manera concomitante a su labor deportiva trabajando en pro de la ciudadanía.

Atribuye su padecimiento diabético a raíz de una situación del escenario político, por lo tanto, su decisión de retirarse de esta actividad. Económicamente está estable y goza de solvencia mo-

netaria. Vive en casa propia con su esposa, su hija y su nieta; su esposa también tiene diagnóstico diabético. La hija es quien funge el rol de CP, por lo que debe encargarse de ambos padres, lo que significa una doble carga de responsabilidad.

De acuerdo a los resultados de la evaluación del funcionamiento familiar, podemos ver un ligero incremento en el factor que evalúa rasgos en las interacciones familiares marcados por hostilidad y evitación del conflicto, puntuaciones que sugieren aspectos negativos en la comunicación familiar, no así en las otras áreas en las que de manera general se percibe un ambiente familiar positivo y una buena unión familiar (Ver gráfica 6).

Gráfica 6. Evaluación del funcionamiento familiar

INDICADORES METABÓLICOS

En lo referente a la evaluación de los indicadores metabólicos podemos considerar que hubo modificaciones importantes (Ver tabla 3), más aún porque en el proceso del tratamiento hubo la necesidad de una intervención quirúrgica, por una detección oportuna de glaucoma, y que dado el padecimiento diabético era un factor de riesgo. Las modificaciones fueron en todos y cada uno de los indicadores, llegando a rangos normales o que evidencian el manejo adecuado del control sobre la enfermedad. Estos niveles son de esperarse, ya que, como se mencionó anteriormente, el AM es deportista, camina diariamente en un parque aledaño a su casa; además está atento a cualquier malestar que pudiera necesitar una revisión, como en el caso de sus ojos, y por las tardes entrena a los jóvenes en la liguilla del *baseball*.

Participante (AM)	Hemoglobina glucosilada			Colesterol			Triglicéridos			Glucosa			Presión Arterial		
	Pre test	Pos test	Seguimiento	Pos test	Pos test	Seguimiento	Pos test	Pos test	Seguimiento	Pos test	Pos test	Seguimiento	Pos test	Pos test	Seguimiento
AM2	5.4	5.2	5.2	186	140	150	200	130	112	153	104	95	130/70	110/70	110/70

Tabla 3: Indicadores metabólicos. Rangos de control para paciente diabético controlado: Hemoglobina glucosilada (menor o igual al 6%), Colesterol y Triglicéridos (menor de 150), Glucosa (entre 80 – 99), Presión Arterial (110/70). *Guías de la Federación internacional de diabetes.

Por su parte en la evaluación que se hizo de la calidad de vida del AM (Ver gráfica 7), los resultados que más destacan son los referentes a la salud psicológica e independencia.

Gráfica 7. Evaluación de la calidad de vida.

Aunque los resultados muestran un descenso en la salud física, esto es debe a la cirugía que se mencionaba y que conllevaba una limitación en ciertas actividades que el AM está acostumbrado a realizar como, por ejemplo, ir al cine con su familia, lo cual fue restringido por lo menos por dos meses, hasta lograr la cicatrización correcta del ojo.

En cuanto a la autoeficacia, los resultados manifiestan modificaciones con puntuación alta en el área de actividades mentales, sin embargo con descenso en las individuales y las sociales, así como en el puntaje global. Al parecer el AM se sentía más autoeficaz al inicio del tratamiento que al final, pero nuevamente, la posible explicación de estos resultados tiene su base en la cirugía de ojos a la que fue sometido, y por lo que debía guardar ciertas restricciones: no poder asistir al cine, no mirar la TV por más de 3 horas seguidas, y sólo con el uso de lentes de sol, y no realizar actividades que implicaran esfuerzo físico, como levantar cosas pesadas o hacer su cama (Ver gráfica 8).

Gráfica 8. Evaluación de la autoeficacia

Como puede apreciarse (Ver gráfica 9), la evaluación y resultados de esta variable, muestra como hubo un aumento en el puntaje, aunque dentro de los rangos que evalúa el instrumento Zarit, los registros califican la no existencia de sobrecarga.

Gráfica 9. Evaluación de la sobrecarga del cuidador

Como conclusión en este caso podemos notar que el tratamiento de la BIBLIOFAM tuvo impacto de manera individual en los indicadores metabólicos que reflejan un mejor cuidado y control de la enfermedad del AM, en la calidad de vida referente a la salud psicología, y en autoeficacia en lo correspondiente a las actividades mentales y de protección a la salud. Por consiguiente, si el AM está controlado y es autodisciplinado, como es el caso, la intervención parece tener mejores resultados en la variable de sobrecarga y en lo relacionado a una más adecuada configuración familiar.

4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio mostraron que la ISFC-AM, al incidir directamente en la configuración familiar desempeñó un papel importante en el control de los AM con DM2. El apoyo familiar vinculado a la alimentación ha sido demostrado por Epple, Wright, Joish, y Bauer (2003) en su estudio con nativos Navajo con padecimiento diabético, donde el apoyo familiar activo se asoció significativamente con el control de triglicéridos, colesterol y la disminución en los puntos porcentuales de la HbA1c; exponiendo que el problema de la diabetes mellitus es más grave de lo considerado, ya que el aspecto emocional y convivencia adecuada o inadecuada con la familia influye en la conducta del paciente diabético para un mejor control de su enfermedad (Ávila-Jiménez, Cerón, Ramos-Hernández y Velázquez, 2013).

Se pudo constatar que existe una relación estrecha entre los síntomas del paciente y los síntomas de la familia: ambos se descompensan o se controlan coordinadamente, por lo que al intervenir positivamente, sobre todo el contexto paciente-familia, se provocaron reacciones en cadena. Los síntomas familiares que se indican en la figura 1 son los que se controlaron con la intervención, de acuerdo a como lo describen Onnis (1996); Selvini (1990); Minuchin (1982).

Fig. 1.- Síntomas familiares ante la presencia de la enfermedad crónica en un miembro del sistema familiar.

Las intervenciones llevadas a cabo en esta investigación consiguieron facilitar procesos de prevención para aminorar el riesgo de la aparición de la diabetes en otro miembro de la familia, al familiarizarse con los síntomas, medicamentos, dieta, tratamiento médico, tipo de cuidados que se deben proporcionar al AM, los familiares participantes mostraron tener conocimientos más claros y, además, solidaridad con su familiar enfermo.

Sin embargo, la ISFC-AM mostró, aunque de manera muy modesta y moderada, tener una mejor eficacia sobre la BIBLIOFAM, concordando con el meta-análisis realizado por Kirsten von Sydow, Beher, Schweitzer & Retzlaff (2010) en donde concluyen que la terapia sistémica es igual o más eficaz que otras intervenciones basadas en evidencia, pero en casos severos la terapia sistémica funciona mejor en combinación con otras intervenciones terapéuticas o incluso farmacológicas.

Al respecto, Carr (2009) menciona que existe suficiente evidencia que la terapia sistémica es efectiva sola o en combinación con programas multimodales para diversos problemas como violencia, ansiedad, esquizofrenia y ajuste a una enfermedad crónica.

La intervención familiar para la atención y cuidado del AM con DM2, se corresponde teóricamente con lo descrito en relación a la psicoterapia familiar, que define a la familia como un sistema con una entidad autónoma dotada de una cierta permanencia, constituida por elementos interrelacionados que forman subsistemas estructurales y funcionales, y que está en constante transformación dentro de ciertos límites de estabilidad, dados por regulaciones internas que le permiten adaptarse a las variaciones de su entorno específico.

Así también la ISFC-AM ayudó a destacar y potenciar los recursos familiares (Martínez y Torres, 2007), para sobrellevar los momentos críticos de la vida, entre ellos la atención a su familiar mayor enfermo, transformándose en lo que teóricamente se conoce como resiliencia familiar, lo que implica el reconocimiento de las características, dimensiones y propiedades de las familias que las ayudan a resistir la perturbación ante el cambio y adaptarse ante las situaciones de crisis (McCubbin & McCubbin, 1988); es decir, tal y como lo define Walsh (2004), conlleva integrar la totalidad de la experiencia, agregando un significado positivo que remarca las fortalezas y recursos que cada miembro contribuye en el sistema familiar, en la historia que han construido y que constituye así su identidad, su historia y legado.

Por ello, el trabajo a través de la ISFC-AM se encaminó a enfatizar y reforzar los recursos de la familia, en especial lo siguiente: identificar y destacar los procesos interaccionales esenciales que permitían a las familias soportar y salir airoso de los desafíos vitales, como puede llegar a ser la enfermedad crónica de uno de los miembros de la familia, como lo propone Walsh.

Por su parte, el método basado en la psicoeducación de acuerdo a la teoría de Ausubel (2002) se considera adecuado, ya que se enfatiza en el aprendizaje significativo que logran los individuos, a través de las etapas que conforman el proceso cognitivo fundamentado en todos y cada uno de los elementos, factores, y condiciones que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido de las lecturas seleccionadas para la BIBLIOFAM, ofrecieron a las familias participantes, de modo que adquirieran significado para ellos mismos.

Al ser un tratamiento de corte educativo, su impacto debe observarse otorgándole un rango de tiempo más extenso para su verificación de eficacia; puesto que la teoría reafirma que este tipo de intervenciones son los más adecuados, y más cuando se integra a la familia y no solo al paciente identificado (Sluzki, 1995).

Finalmente, las intervenciones llevadas a cabo en esta investigación consiguieron facilitar procesos de prevención para aminorar el riesgo de la aparición de la diabetes en otro miembro de la familia la diabetes, al familiarizarse con los síntomas, medicamentos, dieta, tratamiento médico, tipo de cuidados que se deben proporcionar al AM, los familiares participantes mostraron tener conocimientos más claros y además de solidaridad con su familiar enfermo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ausubel, D. P. (2002 [1982]). *Adquisición y retención del conocimiento*. Una perspectiva cognitiva. Barcelona: Paidós.
- Ávila-Jiménez, L., Cerón, O., D., Ramos-Hernández, R. I. y Velázquez, L. (2013). Asociación del control glicémico con el apoyo familiar y el nivel de conocimientos en pacientes con diabetes tipo 2. *Revista médica de Chile*, 141(2), 173-180.
- Barquera, S. (2003). Prevención de la diabetes mellitus: un problema mundial. *Salud Pública de México*, 4(5), 413-414.
- Carr, A. (2009). The effectiveness of family therapy and systemic interventions for adult-focused problems. *Journal of Family Therapy*, 31(1), 46-74.
- Castellón, A. y Rodríguez, G. (2004). Intervenciones prácticas en enfermos de Alzheimer institucionalizados. *Revista Multidisciplinaria Gerontológica*, 14(2), 66-72.
- Epple, C., Wright, A.L., Joish, V.N., Bauer, M. (2003). The Role of Active Family Nutritional Support in Navajos' Type 2 Diabetes Metabolic Control. *Diabetes Care*, 26(10), 2829-2834.
- Fernández, R. (1992). *Evaluación e intervención psicológica en la vejez*. Barcelona: Ediciones Martínez Roca.
- Garcés, E., Valandrino, A., Conesa P. y Ortega, J. (2002). Un programa de intervención psicológica en pacientes con problemas cardiovasculares tipo inestable. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 2(1), 67-89.
- García, M. M., Rivera, S., Reyes, L. I. y Díaz, L. (2006). Construcción de una escala de funcionamiento familiar. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica*, 2(22), 91-110.
- González-Celis, A. L., Trón, A. R. y Chávez, B. M. (2009). *Evaluación de Calidad de Vida a través del WHOQOL en Población de Adultos Mayores en México*. México: UNAM FES Iztacala.
- González-Celis, A. L. (2009). Autoeficacia para realizar actividades cotidianas (AeRAC) en ancianos mexicanos. En: A. L. González-Celis. (Coord.) *Evaluación en Psicogerontología* (pp. 47-74). México: Manual Moderno.

- Kirsten von Sydow, P., Beher, S., Schweitzer, J. y Retzlaff, R. (2010). The efficacy of systemic therapy with adult patients: a meta-content analysis of 38 randomized controlled trials. *Family Process*, 49(4), 457-485.
- León, O.G. y Montero, I. (2002). *Métodos de Investigación en Psicología y Educación*. Madrid: McGraw-Hill.
- Martínez, B. y Torres, L. (2007). Importancia de la familia en el paciente con diabetes mellitus insulinodependiente. *Psicología y Salud*, 17(2), 229-240.
- McCubbin, H., y McCubbin, M. (1988). Typologies of resilient families: Emerging roles of social class and ethnicity. *Family Relations*, 37(3) 247-254.
- McGoldrick, M. y Gerson, R. (2008). *Genograma en la Evaluación Familiar*. Barcelona: Gedisa.
- Miguel, T., J., Cano, V., A., Casado, M. y Escalona, A. (1994). Emociones e hipertensión. Implantación de un programa cognitivo-conductual en pacientes hipertensos. *Anales de Psicología*, 10(2), 199-216.
- Minuchin, S. (1982). *Familias y terapia familiar*. Barcelona: Gedisa.
- Molina, J. M., Sánchez, M. P. y Uribe, A. F. (2006). El síndrome de Burnout en gerontología. En R. Rubio et al. (Eds.), *Avances y nuevas investigaciones en Gerontología* (pp. 24-46). Granada: Máster Universitario en Gerontología Social.
- Montorio, I., Izal F.T., M., López, A. y Sánchez, M. (1998). La entrevista de carga del cuidador. Utilidad y validez del concepto de carga. *Anales de Psicología*, 14(2), 229-248.
- Onnis, L. (199). *Terapia familiar de los trastornos psicósomáticos*. Barcelona: Paidós.
- Ramos del Río, B. (2008). *Emergencia del cuidado informal como sistema de salud*. México: UNAM-Porrúa.
- Selvini, P. M., Cirillo, S., Selvini, M. y Sorrentino, A. M. (1990). *Los juegos psicóticos en la familia*. Barcelona: Paidós.
- Sluzki, C. E. (1995). De cómo la red social afecta la salud del individuo y la salud del individuo afecta la red social. En D. Najmanovich. (Dir.), *El lenguaje de los vínculos, hacia el fortalecimiento de la sociedad civil* (pp.114-123). Buenos Aires: Paidós.
- Uribe-Rodríguez, A. F., Molina, J. M. & González, L. (2006). *Communication: Program of intervention on the quality of life, the depression and the cognitive deterioration in people who belong to groups of the third age*. 26th. International Congress of Applied Psychology, Atenas, Grecia.
- Uribe, A., Padilla, C., Ramírez, V. (2004). Intervención cognitivo conductual para la calidad de vida en viejos institucionalizados. *Revista Iberoamericana de Geriátrica y Gerontología: Geriátrica*, 20(3), 145-149.
- Walsh, F. (2004). *Resiliencia familiar: Estrategias para su fortalecimiento*. Buenos Aires: Amorrortu.